

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

- Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
- Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
- Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
- Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
- Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
- Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

- Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
- Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

- Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
- Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

- Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК 616.12-005.8-008.9-056.7-092.4

AKHMEDOVA Gulchekhra Abdullayevna

PhD, assistant

SHUKHUROVA Dilorom Baxodirovna

Assistant

Samarkand State Medical University, Uzbekistan

**EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND
MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19**

For citation Axmedova Gulchekhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna \ Evaluation of the clinical course of myocarditis and myopericarditis in patients with COVID-19. // Journal of Biomedicine and practice. -2025 , vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087567>

ANNOTATION

In December 2019, a new respiratory infection caused by a previously unidentified strain of coronavirus, named SARS-CoV-2, was identified in China. This virus belongs to the Coronaviridae family, Nidovirales, and is characterized by a pleomorphic structure with crown-like spikes on its surface, which is why it was named "coronavirus". The size of the viral particles varies from 80 to 160 nanometers, and the genome length, expressed as positive-sense RNA, ranges from 27 to 32 kilobases. The emergence of SARS-CoV-2 led to a global pandemic, named COVID-19.

Keywords: coronavirus disease 2019, severe acute respiratory syndrome virus, erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, aspartate aminotransferase.

АХМЕДОВА Гулчехра Абдуллаевна

PhD, ассистент

ШУКУРОВА Дилором Баходировна

ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан

**ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ МИОКАРДИТА И МИОПЕРИКАРДИТА У
ПАЦИЕНТОВ С COVID-19****АННОТАЦИЯ**

В декабре 2019 года в Китае была выявлена новая респираторная инфекция, вызванная ранее не идентифицированным штаммом коронавируса, названным SARS-CoV-2. Этот вирус относится к семейству Coronaviridae, Nidovirales, и характеризуется плеоморфной структурой

с коронообразными шипами на поверхности, поэтому он был назван «коронавирусом». Размер вирусных частиц варьируется от 80 до 160 нанометров, а длина генома, выраженная в виде положительно-полярной РНК, составляет от 27 до 32 килобаз. Появление SARS-CoV-2 привело к глобальной пандемии, названной COVID-19.

Ключевые слова: коронавирусная болезнь 2019, вирус тяжелого острого респираторного синдрома, скорость оседания эритроцитов, С-реактивный белок, аспаратаминотрансфераза.

АХМЕДОВА Гулчехра Абдуллаевна
PhD, ассистент

ШУКУРОВА Дилором Баходировна
ассистент

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон

COVID-19 БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА МИОКАРДИТ ВА МИОПЕРИКАРДИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАХОЛАШ

АННОТАЦИЯ

2019-йил декабр ойида Хитойда SARS-CoV-2 деб номланган коронавирუსнинг илгари аниқланмаган штамми келтириб чиқарадиган янги респиратор инфекция аниқланган эди. Ушбу вирус Коронавиридае, Нидовиралес туркумига мансуб бўлиб, юзасида тожга ўхшаш шипиклари бўлган плеоморф тузилиш билан ажралиб туради, бу эса унинг "коронавирус" номини олишига сабаб бўлади. Вирусли заррачаларнинг ўлчами 80 дан 160 нанометргача, мусбат РНК билан ифодаланган геном узунлиги эса 27 дан 32 килобазагача ўзгариб туради. SARS-CoV-2 нинг пайдо бўлиши COVID-19 деб номланган глобал пандемияга олиб келди.

Калит сўзлар. коронавирус касаллиги 2019, оғир ўтқир респиратор синдром вируси, эритроцитларнинг чўкиш тезлиги, С-реактив оксил, аспарат аминотрансфераза.

Мавзунинг долзарблиги: COVID-19 пандемиясининг тарқалиши глобал соғлиқни сақлаш тизимида сезиларли ўзгаришларга сабаб бўлиб, мавжуд муаммоларни янада кучайтирди ва янги муаммоларни очиб берди. Инфекциянинг энг хавfli оқибатларидан бири миокардит ва миоперикардит каби юрак-қон томир асоратларининг ривожланиши бўлди. Бу COVID-19 туфайли юзага келган миокардит ва миоперикардитнинг ривожланиш механизмларини ўрганиш муҳим йўналиш ҳисобланади. Шуни таъкидлаш керакки, COVID-19 ва унинг олдинги бета-вирусларига хос белгилар ўхшашдир. Ушбу умумий симптомлар орасида тана харорати кўтарилиши, танадаги оғриқлар, чарчок, курук йўтал, нафас қисилиши ва кўкрак қафасининг мультиспирал компьютер томографиясида кўрилган икки томонлама хиралик мавжудлиги эди. Бундан ташқари, қабул қилинганидан кейин олинган кўкрак қафаси рентгенографияси натижаларига кўра, баъзи беморларда ўпканинг юқори қисмида хираликлар мавжуд бўлиб, бу гипоксемия билан бирга келадиган нафас қисилишининг прогрессив кўриниши билан боғлиқ.

Тадқиқотнинг мақсади: COVID-19 билан касалланган беморларда миокардит ва миоперикардитнинг клиник, лаборатор хусусиятлари, шу жумладан биокимёвий белгилар ва инструментал тадқиқот маълумотларини аниқлаш;

Тадқиқот материаллари ва методлари. COVID-19 туфайли келиб чиққан миокардит ва миоперикардит билан оғриган беморларнинг демографик хусусиятларини таққослаш 1-жадвалда кўрсатилган. Тадқиқот натижаларига кўра, икки гуруҳ иштирокчилари ёши бир-бирига ўхшаш бўлган. Шу тариқа, асосий гуруҳдаги ўртача ёш $45,8 \pm 10,5$ йилни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида у $46,2 \pm 11,0$ йилни ташкил этган ва статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқ аниқланмаган ($p=0.78$).

Тадқиқотдаги гуруҳлардаги беморларнинг демографик хусусиятларини таққослаш

КЎРСАТКИЧЛАР	АСОСИЙ ГУРУҲ N=100	НАЗОРАТ ГУРУҲИ N=50	P- ҚИЙМАТ
ЁШ (ЙИЛ)	45.8±10.5	46.2±11.0	0.78
ЭРКАКЛАР (N, %)	65 (65%)	32 (64%)	0.89
АЁЛЛАР (N, %)	35 (35%)	18 (36%)	0.89
ВАЗН (КГ)	83.2±15.3	71.5±14.0	0.001
ТВИ (КГ/М²)	28.5±4.2	24.8±3.5	0.001
ЧЕКИШ (N, %)	40 (40%)	10 (20%)	0.005
АЛКОГОЛ (N, %)	20 (20%)	8 (16%)	0.56
ИЗОХ: ГУРУҲЛАРНИ ТАҚҚОСЛАШ УЧУН ФИШЕР ВА МАНН-УИТНИ-УИЛКОКСОН МЕЗОНИ 0,05ДАН КИЧИК АҲАМИЯТЛИЛИК ДАРАЖАСИ БИЛАН ҚЎЛЛАНИЛДИ.			

Биз шунингдек, ҳар икки гуруҳда жинс бўйича тақсимланишда гуруҳлар ўртасида фарқлар аниқланмади ва бу омил тадқиқот натижаларига таъсир кўрсатмаганлигини аниқладик. Хусусан, асосий гуруҳда 65 нафар эркек (65%) ва 35 нафар аёл (35%) бўлган бўлса, назорат гуруҳида 32 нафар эркек (64%) ва 18 нафар аёл (36%) бўлган, бу статистик жиҳатдан аҳамиятли эмаслиги кузатилди ($p=0.89$). Шундай қилиб, тадқиқот натижасида асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида вазн, ТВИ ва чекиш одатлари каби кўрсаткичлар бўйича аҳамиятли фарқларни аниқладик. Шу билан бирга, ёш, жинсий тақсимот ва алкоголь истеъмоли бўйича статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланмади. Ушбу маълумотлар тадқиқот натижаларини талқин қилишда демографик хусусиятларни ҳисобга олиш зарурлигини таъкидлайди.

1-расмда асосий гуруҳдаги беморларнинг COVID-19 билан боғлиқ асоратлар тури бўйича тақсимоти кўрсатилган. Тадқиқот натижаларига кўра асосий гуруҳда 56 нафар (56%) беморда миокардит, 27 нафар (27%) беморда перикардит каби асоратлар кузатилган бўлса 17 нафар (17%) беморда миокардит ва перикардит каби асоратлар биргаликда кузатилган. Назорат гуруҳида бундай асоратлар кузатилмаган (0%). Шу тариқа, асосий гуруҳ COVID-19 билан боғлиқ кардиал асоратлар, хусусан, миокардит, перикардит ва уларнинг биргаликда кечиши аниқланган беморлардан иборат эди.

1-расм. COVID-19 асоратларининг учраш частотаси бўйича беморларнинг тақсимоти

2-жадвал

Тадқиқот гуруҳларидаги беморларнинг лаборатор кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили

КЎРСАТКИЧЛАР	АСОСИЙ ГУРУҲ N=100	НАЗОРАТ ГУРУҲИ N=50	P-ҚИЙМАТ
ЛЕЙКОЦИТ ($\times 10^9/л$)	9.7 \pm 2.5	6.1 \pm 1.5	<0.001
ЭРИТРОЦИТ ($\times 10^{12}/л$)	4.6 \pm 0.4	4.8 \pm 0.4	0.01
ГЕМОГЛОБИН (г/л)	115.7 \pm 12.1	131.2 \pm 11.4	<0.001
ТРОМБОЦИТ ($\times 10^9/л$)	202.5 \pm 64.9	254.2 \pm 51.5	<0.001
ЛИМФОЦИТ ($\times 10^9/л$)	1.2 \pm 0.7	2.4 \pm 0.4	<0.001
ЭЧТ (мм/ч)	37.2 \pm 12.7	11.4 \pm 5.4	<0.001
ИЗОҲ: ГУРУҲЛАРНИ ТАҚҚОСЛАШ УЧУН ФИШЕР ВА МАНН-УИТНИ-УИЛКОКСОН МЕЗОНИ P<0,05 АҲАМИЯТЛИЛИК ДАРАЖАСИ БИЛАН ҚЎЛЛАНИЛДИ.			

Лимфоцитлар даражаси ҳам асосий гуруҳда $1,2\pm 0,7 \times 10^9/л$ ни ташкил этган бўлиб, назорат гуруҳидаги $2,4\pm 0,4 \times 10^9/л$ га нисбатан сезиларли даражада паст эканлиги тасдиқланди ($p<0,001$). Бундан ташқари, асосий гуруҳда эритроцитлар чўкиш тезлиги (ЭЧТ) $37,2\pm 12,7$ мм/соат ни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич назорат гуруҳидаги $11,4\pm 5,4$ мм/соатга нисбатан сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланди ($p<0,001$). Хулоса қилиб айтганда, тадқиқот натижалари асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида лаборатория кўрсаткичлари бўйича сезиларли фарқларни аниқлади, бу эса COVID-19 ни диагностика ва мониторинг қилиш жараёнида ушбу параметрларнинг муҳим аҳамиятга эга эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Тадқиқотдаги гуруҳлар ўртасидаги лаборатор кўрсаткичларининг таққослаши натижалари 3-жадвалда келтирилган. Натижаларга кўра, асосий гуруҳда глюкоза даражаси $6,2\pm 1,2$ ммоль/л ни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич назорат гуруҳидаги $4,9\pm 0,8$ ммоль/л га нисбатан сезиларли даражада юқори ($p<0,001$). Шунингдек, умумий оксил даражаси асосий гуруҳда $68,4\pm 4,1$ г/л ни ташкил этиб, назорат гуруҳидаги $75,8\pm 3,8$ г/л билан солиштирганда сезиларли даражада паст эканлиги аниқланди ($p<0,001$). Бундан ташқари, тадқиқот натижалари асосий гуруҳда альбумин даражаси $34,5\pm 3,7$ г/л ни ташкил этганини кўрсатди, бу кўрсаткич назорат гуруҳидаги $42,1\pm 2,9$ г/л га нисбатан сезиларли даражада паст ($p<0,001$). Шунингдек, асосий гуруҳда умумий билирубин даражаси $14,8\pm 5,7$ мкмоль/л бўлиб, назорат гуруҳидаги $11,6\pm 3,1$ мкмоль/л га нисбатан сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланди ($p<0,001$). Асосий гуруҳда тўғридан-тўғри билирубин даражаси ҳам юқори бўлиб, $5,3\pm 2,1$ мкмоль/л ни ташкил этган, назорат гуруҳида эса $3,2\pm 1,2$ мкмоль/л ни ташкил этган ($p<0,001$).

3-жадвал

Тадқиқот гуруҳларидаги беморларнинг лаборатор кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили

Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ n=100	Назорат гуруҳи n=50	P-қиймат
Глюкоза (ммоль/л)	6.2 \pm 1.2	4.9 \pm 0.8	<0.001
Умумий оксил (г/л)	68.4 \pm 4.1	75.8 \pm 3.8	<0.001
Альбумин (г/л)	34.5 \pm 3.7	42.1 \pm 2.9	<0.001
Умумий билирубин (мкмоль/л)	14.8 \pm 5.7	11.6 \pm 3.1	<0.001

Билирубин (мкмоль/л)	5.3±2.1	3.2±1.2	<0.001
АЛТ (Ед/л)	45.8±15.2	27.7±8.9	<0.001
АСТ (Ед/л)	42.3±12.7	24.9±7.4	<0.001
Мочевина (ммоль/л)	6.8±1.6	4.8±1.2	<0.001
Креатинин (мкмоль/л)	96.2±18.4	78.3±12.4	<0.001
Ферритин (нг/мл)	483.6±152.7	102.8±31.6	<0.001
СРО (мг/л)	22.4±11.3	4.7±1.8	<0.001

Изоҳ: Гуруҳларни таққослаш учун Фишер ва Манн-Уитни-Уилкоксон мезони $p < 0,05$ аҳамиятлилик даражаси билан қўлланилди.

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида лаборатория кўрсаткичлари бўйича сезиларли фарқларни аниқлади, бу COVID-19 ни диагностика қилиш ва мониторинг қилишда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

4-жадвалда тадқиқотдаги гуруҳлар ўртасидаги кардиал биомаркерлар даражаларининг қиёсий таҳлил келтирилган. Натижаларга кўра, асосий гуруҳда тропонин даражаси $35,6 \pm 8,3$ нг/л ни ташкил этиб, назорат гуруҳидаги $5,8 \pm 1,8$ нг/л билан солиштирилганда сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланди ($p < 0,001$). Шунингдек, асосий гуруҳда D-димер даражаси $895,9 \pm 378,2$ нг/мл бўлиб, назорат гуруҳидаги $285,4 \pm 68,5$ нг/мл билан таққослаганда ҳам сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланди ($p < 0,001$). Бундан ташқари, креатин киназа-МБ (КК-МБ) даражаси асосий гуруҳда $108,2 \pm 33,7$ Ед/л ни ташкил этиб, назорат гуруҳидаги $22,4 \pm 8,8$ Ед/л га нисбатан сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланди ($p < 0,001$). Асосий гуруҳда миоглобин даражаси $72,6 \pm 21,0$ нг/мл ни ташкил этган бўлиб, назорат гуруҳида бу кўрсаткич $28,2 \pm 8,4$ нг/мл ни ташкил этди ва сезиларли даражада юқори эканлиги тасдиқланди ($p < 0,001$).

4-жадвал

Тадқиқот гуруҳларидаги беморларнинг лаборатор кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили

КЎРСАТКИЧЛАР	АСОСИЙ ГУРУҲ N=100	НАЗОРАТ ГУРУҲИ N=50	P-ҚИЙМАТ
ТРОПОНИН (НГ/Л)	35.6±8.3	5.8±1.8	<0.001
D-ДИМЕР (НГ/МЛ)	895.9±378.2	285.4±68.5	<0.001
КРЕАТИНКИНАЗА-МБ (ЕД/Л)	108.2±33.7	22.4±8.8	<0.001
МИОГЛОБИН (НГ/МЛ)	72.6±21.0	28.2±8.4	<0.001

ИЗОҲ: ГУРУҲЛАРНИ ТАҚҚОСЛАШ УЧУН ФИШЕР ВА МАНН-УИТНИ-УИЛКОКСОН МЕЗОНИ $P < 0,05$ АҲАМИЯТЛИЛИК ДАРАЖАСИ БИЛАН ҚЎЛЛАНИЛДИ.

D-димер даражаси асосий гуруҳда сезиларли даражада юқори бўлиб, бу коагуляция каскадининг фаоллашганини ва COVID-19 билан касалланган беморларда тромботик асоратларнинг мавжудлигини кўрсатади.

Тадқиқот гуруҳларидаги беморларнинг электрокардиографик кўрсаткичлари 5-жадвалда таққосланган.

5-жадвал

Тадқиқотдаги гуруҳларидаги беморларнинг электрокардиографик кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили

КЎРСАТКИЧЛАР	АСОСИЙ ГУРУҲ N=100	НАЗОРАТ ГУРУҲИ N=50	P- ҚИЙМАТ
ЧСС (УД/МИН)	87.2±15.8	72.1±10.3	<0.001
PR-ИНТЕРВАЛ (МС)	180±19.3	158.3±15.7	<0.001
QRS (МС)	103.0±12.7	97.2±11.2	0.02
QTС-ИНТЕРВАЛ (МС)	454.7±28.6	407.3±19.4	<0.001
ST ЭЛЕВАЦИЯ (ММ)	2.5±1.0	0.5±0.2	<0.001
ST ДЕПРЕССИЯ (ММ)	1.5±0.5	0.2±0.1	<0.001
T ТИШЧА АМПЛИТУДАСИ (МВ)	0.3±0.1	0.5±0.1	<0.001
ПАТОЛОГИК Q ТИШЧА(N, %)	27 (27%)	3 (6%)	<0.001
ГТЧОБ (N, %)	12 (12%)	1 (2%)	0.04
ГТЎОБ (N, %)	8 (8%)	1 (2%)	0.10
QRS ВОЛТАЖ (МВ)	1.0±0.3	1.2±0.4	0.03
ҚОРИНЧАЛАР ЭКСТРАСИСТОЛИЯСИ (N, %)	20 (20%)	3 (6%)	0.02
БЎЛМАЧАЛАР ЭКСТРАСИСТОЛИЯСИ (N, %)	15 (15%)	2 (4%)	0.03
АРИТМИЯЛАР	25 (25%)	4 (8%)	0.01
ИЗОҲ: ГУРУҲЛАРНИ ТАҚҚОСЛАШ УЧУН ФИШЕР ВА МАНН-УИТНИ-УИЛКОКСОН МЕЗОНИ P<0,05 АҲАМИЯТЛИЛИК ДАРАЖАСИ БИЛАН ҚЎЛЛАНИЛДИ.			

Натижаларга кўра, асосий гуруҳда юрак қисқариш частотаси (ЮҚЧ) 87,2±15,8 уд/мин ни ташкил этган бўлиб, назорат гуруҳидаги 72,1±10,3 уд/мин билан солиштирганда сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланди (p<0,001). Шунингдек, асосий гуруҳда PR-интервали 180±19,3 мс бўлиб, назорат гуруҳидаги 158,3±15,7 мс дан сезиларли даражада узунроқ эканлиги тасдиқланди (p<0,001). Бундан ташқари, QRS комплекси давомийлиги асосий гуруҳда 103,0±12,7 мс ни ташкил этган, назорат гуруҳида эса 97,2±11,2 мс бўлиб, бу кўрсаткич ҳам сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланди (p=0,02). Асосий гуруҳда QTс-интервали 454,7±28,6 мс бўлиб, назорат гуруҳидаги 407,3±19,4 мс дан сезиларли даражада узунроқ эканлиги аниқланган (p<0,001). Асосий гуруҳда ST сегментнинг элевацияси 2,5±1,0 мм ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида бу кўрсаткич 0,5±0,2 мм бўлиб, сезиларли даражада юқори эканлиги қайд этилди (p<0,001). Шу билан бирга, ST сегментнинг депрессияси ҳам асосий гуруҳда 1,5±0,5 мм ни ташкил этган, назорат гуруҳида эса 0,2±0,1 мм бўлиб, бу фарқ ҳам статистик аҳамиятга эга эканлиги аниқланди (p<0,001). T тишча амплитудаси асосий гуруҳда 0,3±0,1 мВ ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида бу кўрсаткич 0,5±0,1 мВ ни ташкил этган ва асосий гуруҳда сезиларли даражада паст эканлиги аниқланган (p<0,001). Асосий гуруҳда паталогик Q тишчаларининг мавжудлиги 27% беморларда қайд этилган бўлиб, бу кўрсаткич назорат гуруҳида 6% ни ташкил этган ва сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланган (p<0,001).

Тадқиқотимизнинг кейинги босқичида COVID-19 натижасида миоперикардит ёки миокардит ривожланган беморларда юрак эхокардиографияси кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Чап қоринчанинг чиқариш фракцияси (LVEF) COVID-19 дан кейинги миокардит

билан касалланган беморларда сезиларли даражада пасайган бўлиб, ўртача $54,3 \pm 6,1\%$ ни ташкил этди, назорат гуруҳида эса $68,1 \pm 8,7\%$ ($p < 0,001$). Шунингдек, беморларнинг 31% да $LVEF < 50\%$ қайд этилган бўлиб, бу ўртача ёки оғир даражадаги систолик дисфункцияни кўрсатади; назорат гуруҳида эса бу ҳолат фақат 2% да кузатилган ($p < 0,001$). Ушбу натижалар COVID-19 инфекциясидан кейинги давомли миокард яллиғланиши ва фиброз жараёнлари юракнинг қисқариш функциясининг пасайишига олиб келиши мумкинлигини кўрсатади (3.8-жадвал).

6-жадвал

Тадқиқот гуруҳларида эхокардиография натижаларининг қиёсий таҳлили

КЎРСАТКИЧЛАР	АСОСИЙ ГУРУҲ N=100	НАЗОРАТ ГУРУҲИ N=50	P-ҚИЙМАТ
ЧҚЧФ (%)	54.3±6.1	68.1±8.7	P<0.001
ЧҚЧФ <50%, N (%)	31 (31.0%)	1(2.0%)	P<0.001
ЧҚДОХ, мл	134.3 ±31.6	119.8±34.5	P<0.001
ЧҚСОХ, мл	56.2±12.3	44.1±12.2	P<0.001
ЧБХИ, мл/м2	41.4±6.8	32.1±5.3	P<0.001
ЧБХИ >34 мл/м2, N (%)	28(28.0%)	3(6.0%)	P<0.001
ЧҚ ГИПЕРТРОФИЯСИ, N (%)	78(78.0%)	5(10.0%)	P<0.001

ИЗОҲ: ГУРУҲЛАРНИ ТАҚҚОСЛАШ УЧУН ФИШЕР ВА МАНН-УИТНИ-УИЛКОКСОН МЕЗОНИ P<0,05 АҲАМИЯТЛИЛИК ДАРАЖАСИ БИЛАН ҚЎЛЛАНИЛДИ

Эхокардиографик таҳлиллари, чап қоринчанинг тузилишида ҳам сезиларли даражада ўзгаришлар борлигидан далолат берди. COVID-19 натижасида миокардит кузатилган беморларда чап қоринчанинг диастола охиридаги ҳажми (LVEDV) $134,3 \pm 31,6$ мл ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич $119,8 \pm 34,5$ мл даражада бўлган ($p < 0,001$). Шунингдек, чап қоринчанинг систола охиридаги ҳажми (LVESV) ҳам сезиларли даражада ортган ва $56,2 \pm 12,3$ мл ни ташкил этган, назорат гуруҳида эса бу кўрсаткич $44,1 \pm 12,2$ мл ($p < 0,001$) ни ташкил этган. Чап қоринчанинг систола ва диастола охиридаги ҳажмининг ошиши беморларда чап қоринчанинг кенгайиши ва пасайган чап қоринча чиқариш фракцияси билан кечувчи юрак етишмовчилиги борлигидан далолат беради. Бундан ташқари, эхокардиографик таҳлиллар чап қоринчанинг гипертрофияси (ЧҚГ) COVID-19 натижасида миоперикардит кузатилган беморларда жуда кенг тарқалганлигини кўрсатди. Беморларнинг 78% да ЧҚГ аниқланган, назорат гуруҳида эса бу кўрсаткич фақат 10% ни ташкил этган ($p < 0,001$). ЧҚГ юракнинг узоқ муддатли юкламаси, миокардга тушадиган босимнинг ошиши ва COVID-19 билан боғлиқ яллиғланиш ҳамда фиброз жараёнларига жавобан юз берадиган адаптив ремоделланиш натижаси бўлиши мумкин. Гипертрофиянинг юқори учраш частотаси беморларда юрак-қон томир тизимига узоқ муддатли салбий таъсирини англатади. Эхокардиографик таҳлиллар ўнг қоринчанинг тузилиши ва функциясида сезиларли ўзгаришлар борлигидан далолат берди (3.7- жадвал). COVID-19 натижасида миоперикардит ривожланган беморларда ўнг қоринча дисфункцияси 29% ҳолларда аниқланган, назорат гуруҳида эса бу кўрсаткич фақат 4% ни ташкил этган ($p < 0,001$). Шунингдек, ўнг қоринчанинг дилатацияси $45,1\%$ беморларда кузатилган ($p < 0,001$). ЎҚ дисфункцияси ва дилатациясининг юқори учраш частотаси юракнинг ўнг қисмидаги юклама ошиши ва COVID-19 билан боғлиқ яллиғланиш жараёнларининг ривожланиши билан боғлиқ.

7-жадвал

Тадқиқот гуруҳларида эхокардиография натижаларининг қиёсий таҳлили

КЎРСАТКИЧЛАР	АСОСИЙ ГУРУҲ N=100	НАЗОРАТ ГУРУҲИ N=50	P-ҚИЙМАТ
--------------	-----------------------	---------------------------	----------

ЎҚ ДИСФУНКЦИЯСИ, N (%)	29(29.0%)	2(4.0%)	P<0.001
ЎҚ ДИЛАТАЦИЯСИ, N (%)	46(45.1%)	5(10.0%)	P<0.001
ОТНОШЕНИЕ Е/А	0.7±0.41	0.9±0.36	P<0.001
СЕПТАЛ Е', СМ/С	6.1±1.8	7.2±1.6	P<0.001
ЛАТЕРАЛ Е', СМ/С	8.2±1.6	9.8±1.4	P<0.001
ТАРСЕ, ММ	18.3 ±2.6	22.1±2.1	P<0.001
СЕПТАЛ-ЛАТЕРАЛ ОТНОШЕНИЕ Е/Е	9.3±4.7	8.6±4.3	P<0.001
ИЗОҲ: ГУРУҲЛАРНИ ТАҚҚОСЛАШ УЧУН ФИШЕР ВА МАНН-УИТНИ-УИЛКОКСОН МЕЗОНИ P<0,05 АҲАМИЯТЛИЛИК ДАРАЖАСИ БИЛАН ҚЎЛЛАНИЛДИ			

Бундан ташқари, эхокардиографик таҳлиллар диастолик дисфункция ва юрак босими ошишининг COVID-19 натижасида миоперикардит ривожланган беморларда сезиларли намён бўлганлигини кўрсатди. Жумладан, Е/А нисбати миоперикардит гуруҳида $0,7 \pm 0,41$ гача пасайганлиги кузатилган ($p < 0,001$). Шунингдек, септал е' ($6,6 \pm 1,8$ см/с) ва латерал е' ($9,4 \pm 3,6$ см/с) кўрсаткичлари назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада пасайган ($p < 0,001$). Септал-латерал Е/е' нисбати миоперикардит гуруҳида $9,3 \pm 4,7$ ни ташкил этиб чап бўлмачадаги босимининг ошганлигидан далолат беради. Бундан ташқари, эхокардиографик таҳлиллар ўнг қоринчанинг систолик функцияси пасайганлигини ҳам кўрсатди. ТАРСЕ асосий гуруҳда $18,3 \pm 2,6$ мм ни ташкил этган ва назорат гуруҳида кузатилган кўрсаткичдан ($22,1 \pm 2,1$ мм) сезиларли даражада паст бўлган ($p < 0,001$). ТАРСЕ нинг пасайиши ўнг қоринчанинг систолик дисфункцияси ва қон айланиши пасайганлигини кўрсатади.

ХУЛОСА. Шундай қилиб, тадқиқот натижаларига кўра, асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида COVID-19 билан боғлиқ миокардит ва миоперикардит турли клиник кўринишлар, жумладан тахикардия, нафас қисилиши ва кўкрак қафасидаги оғриқлар, шунингдек, яллиғланиш ва миокард шикастланишининг биокимёвий белгиларининг (масалан, тропонин, С-реактив оксил, креатинкиназа) кўтарилиши билан тавсифланди. ЭКГ ва эхокардиография каби инструментал тадқиқотлар ушбу шартларга хос бўлган ўзгаришларни аниқлаши мумкин. COVID-19 ни диагностика қилиш ва мониторинг қилишда ушбу параметрларнинг муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Moiseev VS., Kiyakbaev GK. Lazarev PV. Cardiomyopathies and myocarditis: a guide / Library of a specialist: cardiology. GEOTAR-Media, 2020. - 512 с. (in Russ). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33046850/>
2. Srozhidinova NZ., Nizamov UI., Fozilov HG. et al. National clinical protocol for the management of patients with myocarditis. Uzbek. Res. SSV Tashkent –2021.11.30.(273) 840-882с. (in Uzb). <https://lex.uz/uz/docs/897151?ONDATE=10.12.1993&ONDATE2=22.02.2021&action=compare>
3. Arutyunov GP., Paleev FN., Moiseeva OM., et al. Myocarditis in adults. Clinical recommendations Russian Journal of Cardiology 2021;26(11):4790.1-47с. (in Russ). https://russjcardiol.elpub.ru/jour/article/view/4790?locale=ru_RU.
4. Nikiforov VV, Kolobukhina LV, Smetanina SV. New coronavirus infection (COVID-19): etiology, epidemiology, clinical picture, diagnostics, treatment and prevention. // Study guide 2020; C1-70. (in Russ). <https://doi.org/10.20514/2226-6704-2020-10-2-87-93>.
5. Abaturov AE, Agafonova EA, Krivusha EL. Pathogenesis of Covid-19. Journal of Child Health. 2020;15(2):133–44с. (in Russ). <https://cyberleninka.ru/article/n/patogenez-covid-19/viewer>.

6. Pericarditis. Approved by the minutes of the meeting of the Expert Commission on Healthcare Development of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan No. 13 dated 28.06.2013. 1-46 p. (in Russ).
7. Chen T., Wu D., Chen H. et al. Clinical characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disease 2019: retrospective study. Cite this as: BMJ Journal. 31.03.2020;368:m1091. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1091>.
8. Driggin E, Madhavan V., Bikdeli B. et al. Cardiovascular considerations for patients, health care workers, and health systems during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. Journal J Am Coll Cardiol. 2020; May 12 75 (18):2352-2371. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32201335/>.
9. Chen N., Zhou M., Dong X. et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Journal: The Lancet 2020;395:2(3) 507-13c. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32007143/>.
10. Yoshikawa T., Hill T., Li K. et al. Severe acute respiratory syndrome (SARS) coronavirus-induced lung epithelial cytokines exacerbate SARS pathogenesis by modulating intrinsic functions of monocyte-derived macrophages and dendritic cells. Journal of virology. 2009 Apr 1;83(7):3039-3048. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19004938/>
11. Hoffmann, M., Kleine-Weber, H., Schroeder, S. et al. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. Cell 2020 Apr.16;181(2):271-280.e8. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32142651/>
12. Zhou L., Zhang M., Wang J., et al. Sars-Cov-2: Underestimated damage to nervous system. Journal. Travel Med. Infect Dis. 2020, 2020 Jul-Aug;36:101642. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101642>
13. Brancatella A., Ricci D., Viola, N. et al. Subacute Thyroiditis After Sars-COV-2 Infection. Journal. Clin. Endocrinol. Metab. 2020, Jul 1;105(7): dgaa276. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32436948/>
14. Chen L., Li X., Chen M., Feng Y., Xiong C. et al. The ACE2 expression in human heart indicates new potential mechanism of heart injury among patients infected with SARS-CoV-2. Journal Cardiovasc Res. 2020; 116(6):1097-1100. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32227090/>
15. Huang P., Liu T., Huang L. et al. Use of chest CT in combination with negative RT-PCR assay for the 2019 novel coronavirus but high clinical suspicion. Journal. Radiology 2020 Apr;295(1):22-23c. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32049600/>
16. WHO. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report 40. Accessed on: 2 April 2020. 124-142c. <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200229-sitrep-40-covid-19.pdf>
17. Hajibeygi , R., Mirghazanfari , S. M., Pahlavani , N., Jalil, A. T., Alshahrani , S. H., Rizaev , J. A., ... & Yekta , N. H. (2022). Effect of a diet based on Iranian traditional medicine on inflammatory markers and clinical outcomes in COVID-19 patients: A double-blind, randomized, controlled trial. European Journal of Integrative Medicine, 102179.
18. Zeynitdinova , Z. A. , RIZAEV , J. A. , & Oripov , F. WITH . (2022). The degree of cytological damage to the epithelium of the buccal mucosa in COVID-19. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 7(2).
19. Umirzakov Zokir , Rizaev Jasur , UMIROV Safar . The phenomenon of the epidemic covid-19 process and their leading determinants. Journal of Biomedicine and Practice. 2021, vol . 6, issue 6, pp . 286-295
20. Rizaev , woman A., Kushakov, B. Zh., Rustamova , D. A. (2022). Manifestations of coronavirus infection SARS-COV-2 in the oral cavity. Journal of Biomedicine and Practice, 7(2).

21. Umirzakov , Z., Rizaev , Zh., Umirov , S., & Rustamova , D. (2022). ORGANIZATION OF MEDICAL SERVICES IN THE COVID-19 EPIDEMIC CENTER. *Journal of Dentistry and Craniofacial Research*, 2(3), 67–73. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-13>
22. Shavkatovna, S. S., Makhmatkulovich, R. N., & Ugli, M. S. T. (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: Diagnosis and treatment. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(2).
23. Shakhanova, S. S., & Rakhimov, N. M. (2025). The role of troponin and IL-6 in immunological assessment of sarcopenia in oncological patients. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 6(3), 1229–1233.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000